

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

Марина Бардік

Кандидат мистецтвознавства, провідна наукова співробітниця
Національний заповідник "Києво-Печерська лавра"

ДО ПИТАННЯ ПЕРІОДИЗАЦІЇ ІСТОРІЇ ЖИВОПИСУ УСПЕНЬСЬКОГО СОБОРУ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ

Чверть століття минула з благословенного часу, коли був відроджений та освячений Успенський собор Києво-Печерської лаври (2000). Після розпочалися заходи з його живописного оздоблення: створювався комплекс іконостасів та ікон, виконувалися розписи. Багатовікова історія живопису собору вивчалася дослідниками, між тим, вона і сьогодні зберігає широке поле для наукових досліджень. Таким, до прикладу, є часовий проміжок з початку XIX ст. до оновлення живопису інтер'єру в 1840–1843 рр.

У цей час Велику Успенську церкву Лаври прикрашав живопис XVIII ст. у стилі українського бароко, для збереження якого проводилися різні заходи. Серед живописних робіт 1810-х рр. згадувався художник А. Юрін¹: "1810–1819 рр. художник А. Юрін переписав живопис на стінах жертovníка й пономарні, а також зображення святи́телів і ктитарів біля західних дверей"². Зазначені 9 років робіт – термін чималий, тому виникла потреба дізнатися з архівних джерел, який обсяг робіт виконав художник.

Виявилось, що роботам із настінним живописом в інтер'єрі Великої церкви передувала необхідність поновити Великий іконостас³. Він був вирізьблений з липи і позолочений. У грудні 1808 р. епископ Лаври повідомив Духовний собор, що Великий іконостас почорнів від кіптяви, його необхідно почистити та поновити позолоту. Для цього був запрошений художник із Чернігівської губернії Іоаким Федорович Юрін (так він підписувався власноруч). З ним уклали контракт, і роботи за благословення митрополита Серапіона (Александровського) розпочали в грудні 1809 р.⁴

Іконостас належало зняти, очистити, покрити левкасом, позолотити, виготовити втрачені деталі. Ця робота була трудомісткою та копіткою, адже іконостас вирізнявся грандіозними розмірами, великою кількістю деталей, вигадливим різьбленням. Він складався з п'ятиярусної різьбленої позолоченої стіни, яка височіла до купола і тягнулася вздовж усієї середньої частини храму. Нижній ярус відділявся від верхнього антаблементом і різьбленими колонами, розділявся на кілька кіютів. Інші яруси розділялися карнізами та пілястрами. В іконостасі було 64 ікони. Цікаво, що витрати на поновлення перевищили заплановані з причини незвичайної фігури іконостаса та його великого розміру, як зазначалося в доповіді митрополиту Серапіону⁵.

Свідчення архівних документів дозволяють стверджувати, що роботи не вичерпувалися Великим іконостасом. І. Юріну доручили поновити позолоту архімандричної форми (кафедри) біля правого криласа. У храмі було дві дерев'яні різьблені кафедри: праворуч – для лаврського настоятеля, ліворуч – для священника, що читав проповідь. Саме кафедру для настоятеля перезолотив І. Юрін. Він поновив іконостас притвору; очистив, заправив пошкоджені місця, вкрив лаком іконостасні ікони; очистив лицеве письмо ікон у шатах і шати⁶.

¹ Сіткарьова О. В. Успенський собор Києво-Печерської Лаври: До історії архітектурно-археологічних досліджень та проекту відбудови. Київ: Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра. 2000. С. 174.

² Сіткарьова О. Історія монументального живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври. *Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини*. 2015. Вип. 11. С. 290.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1234, арк. 21–127.

⁴ Там само, арк. 25, 30–30зв., 125–128зв.

⁵ Там само, арк. 115.

⁶ Там само, арк. 125зв.

Перелік ікон Великого іконостаса та іконостаса притвору Успенського собору відомий з архівних документів¹. У колекції Національного художнього музею України (далі – НХМУ) зберігаються 9 ікон Великого іконостаса, з них 8 – із празникового ряду: “Різдво Христове”, “Стрітіння”, “Хрещення Господнє”, “Вхід Господній в Єрусалим”, “Таємна вечеря”, “Вознесіння”, “Зішестя Святого Духа”, “Успіння” та 1 ікона “Собор преподобних Печерських” з намісного ряду; а також 8 ікон іконостаса притвору, 5 з яких ілюстрували таїнства: “Покаяння”, “Слеосвячення”, “Хрещення”, “Священство”, “Миропомазання”, а 3 – дари Святого Духа: “Пораду”, “Міць” і “Розум”². Ще 2 ікони зберігаються в Національному заповіднику “Києво-Печерська лавра”: “Преображення Господнє” (КПЛ-Ж-2149) (іл. 1) з празникового ряду та “Жертвоприношення Ноя” (КПЛ-Ж-2245) з цокольного ряду³.

Іл. 1. Невідомий художник. Преображення Господнє. Ікона празникового ряду Великого іконостаса Великої церкви (Успенського собору) Києво-Печерської лаври. Кінець 1720-х рр.. Дерево. Олія. З колекції НЗКПЛ (КПЛ-Ж-2149)

Іл. 2. Захарія (Голубовський). Настоятелі Печерського монастиря Іоаннікій Сенютович і Афанасій Миславський. Розписи Великої церкви Києво-Печерської лаври. 1772–1777 рр.. Олія. Фото. 1893. З колекції НХМУ (ДАФ-179)

Ікони написані олією на липових дошках. Зображення на іконах побудовано за принципом станкових картин із розробленими трьома планами, складними ракурсами фігур, виписаними у подробицях архітектурними і рослинними елементами пейзажу, декоративними ефектами в трактуванні освітлення, великою кількістю персонажів та побутових деталей. Скрупульозно прописані людські фігури на ближньому та дальньому планах, особливості вбрання, меблів, посуду. Велика кількість деталей у зображеннях, тонке лесирування вимагало уважної, копіткої поновлювальної роботи та високого професійного рівня.

Майстерності потребувало і поновлення декоративного обрамлення ікон, відзначене вибагливістю та витонченістю різьблення. Воно посилювало декоративний ефект, відіграло вагомий роль у загальному ансамблі іконостасів, що можна бачити в іконах притвору, які збереглися у фігурних картушах, утворених вишуканим орнаментальним плетивом зі стилізованого листя аканта. Юрину та його помічникам необхідно було поновити левкас і позолоту, виготовити втрачені дерев'яні деталі та закріпити їх.

¹ ІР НБУВ, ф. І, № 5412, арк. 1а зв.–3а, 19а–21.

² Белікова Г. Ікона “Собор преподобних Печерських”. *Пам'ятки України*. 2007. № 1. С. 69–75.

³ Литвиненко Я. В. Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. *Церква – наука – суспільство: питання взаємодії: матеріали Чотирнадцятої Міжнар. наук. конф.* (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. Київ, 2016. С. 54–57.

Митець був відомий іншими роботами в Лаврі. Приміром, для Аннозачатіївської церкви "...майстер Я[ким] Юрін виготовив дерев'яний одноярусний іконостас у вигляді передвітарної огорожі, який створив ілюзію великого простору усередині порівняно невеликого храму"¹. З Іоакимом Юріним в Успенському храмі працювали художники, імена яких уточнюємо: Василь Онуфрієв, Василь Савицький і Влас Михеев².

Зміст робіт із монументальним живописом у Великій церкві зафіксований в окремому контракті, укладеному Лаврою з І. Юріним у липні 1810 р.³

Вивчення змісту контракту дозволяє зробити висновок, що живописні роботи охоплювали інтер'єр храму (без бічних приділів): головний вівтар, жертovníк, Михайлівський вівтар, центральна частина, притвор і західні хори.

У цих компартиментах виконали поновлення стінопису. Його очистили, заправили втрати, вкрили оліфою, причому в контракті обумовлювалося, щоб поновлені фрагменти були непомітними та не було неузгодженості в кольорі; побілили та позолотили ліпні прикраси. Ці заходи мали реставраційний характер.

Поновленням живописні роботи не вичерпувалися. Низку композицій Іоаким Юрін оновив, тобто написав заново. Атрибуція оновлених Юріним розписів вимагає комплексного аналізу різних джерел⁴. У вівтарі архангела Михаїла слід було наново написати святих і преподобних. Тематика декорації вівтаря була присвячена світу сил безплотних, діянням ангелів та архангелів, явленням їх людям, апокаліптичним видінням. Сюжети розташовувалися на склепінні, стінах та арках вівтаря. У нижньому регістрі, про який ішлося в контракті, знаходилися зображення святих, чия святість була подібна до ангельської.

Зіставлення архівних джерел дає можливість атрибутувати зображення, оновлені в Михайлівському вівтарі⁵. На північній стіні І. Юрін написав апостолів Павла і Тимофія, священномучеників Діонісія Ареопігита та Ієрофея, які тримали розкриті книги з написами. Навпроти, на південній стіні, були заново написані ктитори Печерської обители – святі князі схимонахи Феодосій, Стефан, Сава і Филип. Скоріш за все, апостоли, священномученики і ктитори зображувалися на повний зріст, фронтально або в невзначних ракурсах. Біля входу до головного вівтаря містилася оновлена сцена "Явлення ангела святому Пахомію в образі схимницькому", де був зображений Пахомій, засновник чернечого життя, який тримав таблицю з написами про чернецтво.

Аналогічним чином атрибутуємо оновлені І. Юріним композиції у жертovníку⁶, де провідною була тема жертвності, смирення, покаяння. За контрактом художнику належало переписати живопис ліворуч через його потемніння та лущення, а в нижній частині праворуч – для колірної узгодженості. Юрін написав заново на північній та південній стінах 12 сцен "Страстей Христових", які ілюстрували уривки з 12 Страсних Євангелій.

"Страсний цикл" на північній стіні розпочинався композицією "Нині прославиться Син Людський", в якій був зображений Христос з учнями [Ін, 13]. У другій сцені зображувалися зрадницький поцілунок Іуди і взяття Христа під варту [Ін, 18]. Подальші сцени ілюстрували засудження Христа фарисеями [Мф, 26], суд Пілата, побиття й наругу над Ісусом [Ін, 18]. Окремо ілюструвався епізод, коли Іуда прийшов у зібрання книжників і фарисеїв, кинув тридцять срібняків і, пішовши, удавився [Мф, 27]. Останньою на північній стіні була сцена опльовування Христа [Мк, 15].

Композиції на південній стіні, оновлені І. Юріним, ілюстрували події, пов'язані з розп'яттям. Це – скорбна путь Ісуса на Голгофу [Мф, 27], розп'яття Христа між двома

¹ Бруснікіна Г. П., Ващенко О. В., Візір О. П., Коваль О. П., Кочубинська Т. В. та ін. Києво-Печерська лавра – пам'ятка історії і культури України. Київ : СПД Пугачов, 2006. С. 371.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1234, арк. 86.

³ Там само, арк. 65–66, 74, 126–127.

⁴ ІР НБУВ, ф. І, спр. 5412; ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1234.

⁵ Бардік М. А. Оновлення монументального живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври і Софії Київської в першій половині ХІХ століття : монографія. Київ, 2019. С. 85–86.

⁶ Там само. С. 86.

розбійниками [Лк, 23]. Кульмінацією страсного циклу стала дев'ята сцена – зображення моменту, коли Христос віддав дух, і сонце померкло [Ін, 19]. У наступних сценах послідовно розкривалися події після смерті Христа: візит Іосифа Аримафейського до Пилата і прохання поховати тіло Ісуса [Мф, 15], зняття з хреста [Ін, 19]. Завершувало цикл зображення архієреїв і фарисеїв, які поставили сторожу біля гробу і запечатали його печатками [Мф, 27].

Нижче “Страсного циклу”, на південній стіні, І.Юрін оновив композицію, де зображувалось, як Христос умивав ноги своїм учням [Ін, 13]. Вона розкривала тему смирення і жертвовного служіння людям.

За архівними документами визначаємо датування оновлених композицій: у Михайлівському вівтарі та жертovníку – 1810 р. У західних компартиментах – 1811 р.¹ Роботи з монументальним живописом тривали в 1810–1811 рр. Весь комплекс робіт у храмі був завершений у лютому 1812 р.² У західних компартиментах були зображені ктитори: благодійники, Печерського монастиря та його настоятелі: ігумени й архімандрити. Портретна галерея була оригінальною частиною живописного оздоблення Великої Успенської церкви і справляла яскраве враження.

3

4

5

Іл. 3. Іоаким Юрін. Оновлена галерея ктиторів Печерського монастиря. Київські князі Володимир Всеволодович Мономах та Мстислав Володимирович. Розписи Великої церкви. 1811. Олія. Фото. 1893 р. З колекції НЗКПЛ (КПЛ-Ф-5632)

Іл. 4. Фото фрагменту копії зображення гетьмана Богдана Хмельницького (1835) з оновленої Іоакимом Юріним у 1811 р. галереї ктиторів Печерського монастиря у Великій церкві Києво-Печерської лаври. Початок ХХ ст. З колекції НЗКПЛ (КПЛ-Ф-9416)

Іл. 5. Невідомий художник. Копія зображення гетьманів Богдана Хмельницького та Івана Скоропадського з оновленої Іоакимом Юріним у 1811 р. галереї ктиторів Печерського монастиря у Великій церкві Києво-Печерської лаври. 1835 р. Полотно. Олія. З колекції НЗХ (1022/Ж-9)

За контрактом Іоаким Юрін поновив пошкоджені місця зображень настоятелів, а галерею ктиторів написав заново³. Отже, галерея ктиторів – це розписи І. Юріна, виконані в 1811 р. Вивчення історичних джерел надає змогу спростувати помилкову атрибуцію (1886) всієї портретної галереї Успенського собору як живопису Захарії (Голубовського) (1772–1777)⁴. Авторство Захарії (Голубовського) зберігається в галереї печерських настоятелів, яку Іоаким

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1234, арк. 126–126зв.

² Там само, арк. 108–110зв.

³ Там само, арк. 126–126зв.

⁴ Щодо прикладів такої атрибуції див.: Бардік М. А. Вказ. праця. С. 48–50, 87.

*Юрін поновив*¹ (можна сказати реставрував з урахуванням тодішньої технології). Зауважимо, що помилкове датування XVIII ст. зображень ктиторів до сьогодні зустрічається в публікаціях².

Живопис основного об'єму інтер'єру храму, зокрема галерея настоятелів та благодійників, був знищений у 1893 р. під час капітального ремонту. Перед знищенням з деяких композицій зробили фотознімки. Інколи їх чомусь датують не вказаним роком, а пізнішим часом, наприклад, початком ХХ ст.³

У колекціях НЗКПЛ і НХМУ зберігається 26 фотографій, зокрема 18 – в НКПКЗ: ктитори (КПЛ-Ф-2038, 2040, 2041, 2045, 5631, 5632, 5633, 5635, 5636, 5637, 9416, 11229) і настоятелі (КПЛ-Ф-2037, 2039, 2042, 2044, 2046, 5634), а також 8 – у НХМУ: ктитори (ДАФ-176, 177, 178, 182, 184) і настоятелі (ДАФ-179, 180, 181) (іл. 2, 3). Низка фотографій – знімки з одних композицій. Зображення ктиторів на фотографіях визначені частково: в публікаціях названі княжі родини Сангушків, Острозьких, Вишневецьких; у музейних картотеках – князі Володимир Мономах і Мстислав Володимирович, узагальнено – князі Олельковичі та Ольшанські, гетьман Богдан Хмельницький, а також царі. Для уточнення атрибуції корисними є відомості, наведені в архівній справі, пов'язаній з указом Св. Синоду від 30 листопада 1832 р. і розпорядженням митрополиту Євгенію (Болховітінову) про те, щоб у церквах не було будь-яких зображень, окрім святих образів⁴. Був складений список світських зображень у церквах Лаври (стінопис та станковий портретний живопис). Серед них названа галерею в розписах Великої Успенської церкви, наведено перелік написаних на стінах ктиторів і настоятелів⁵. Цей перелік зображень у документі, датованому березнем 1833 р., є свідомо оновлених і поновлених І. Юріним портретних образів.

Отже в 1811 р. Юріним були заново написані благодійники Печерського монастиря. Це – київські князі Ізяслав Ярославич, Святослав Ярославич, Всеволод Ярославич, володимирський і случький князь Ярополк Володимирович Мономах, київський князь Михайл Святополк Ізяславич; київські князі Володимир Всеволодович Мономах і Мстислав Володимирович; князі київські Гліб Всеславич та Георгій Володимирович, князь київський і смоленський Ростислав Мстиславич, князь Андрій Боголюбський; князі київські і случькі Симеон Олелькович та Василій Симеонович Олелькович. Князь Симон, син Африкана, князя варязького. Русько-литовські князі: Георгій та Борис Ольшанські; Володимир Ольшанський, Федір Сангушко, Андрій Сангушко, Олександр Сангушко, Костянтин Іванович Острозький, Василій (Костянтин) Костянтинович Острозький, Іоанн Острозький, Михайл Корибут Вишневецький. Зображення царів-жертвувателів. Окремим пунктом у цьому почесному ряду виділимо зображення українських гетьманів.

У колекції НЗКПЛ зберігається архівна фотографія портретного зображення Богдана Хмельницького (КПЛ-Ф-9416) (іл. 4), яке свого часу згадував П. Жолтовський. Описуючи галерею ктиторів Лаври в контексті українського монументального живопису XVIII ст., він зазначав, що портрет Богдана Хмельницького в 1834 р. зафарбували, а перед тим з портрета зробили копію; копія портрету Богдана Хмельницького та Івана Скоропадського зберігалась у Львівському історичному музеї⁶. Зараз ця копія входить до колекції Національного заповідника “Хортиця” (далі – НЗХ) (1022/Ж-9) (іл. 5), її презентували у виставковому проєкті НЗКПЛ і НЗХ: “...Бо ми браття козацького роду” (козацькі ктитори Києво-Печерської лаври)” (2023–2024).

У переліку композицій Великої Успенської церкви лаври, написаних наприкінці 1720-х рр. і оновлених у 1770-х рр., серед ктиторів Печерського монастиря гетьманів немає⁷. А в списку, складеному “за наявністю” в 1833 р., названі *Іоанн Мазепа, Іоанн Скоропадський та Зиновій*

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1234, арк. 126–126зв.

² Наприклад, див.: Сіткарьова О. Історія монументального живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври. Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини. 2015. Вип. 11. С. 279.

³ Там само. С. 279, 281, 283.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1824.

⁵ Там само, арк. 4–6.

⁶ Жолтовський П. М. Монументальний живопис на Україні XVII–XVIII ст. Київ : Наукова думка, 1988. С. 22, 28–31.

⁷ ІР НБУВ, ф. І, № 5412, арк. 22а–23.

*Богдан Хмельницький*¹. І це означає, що автором портретів гетьманів був Іоаким Юрін, який працював із благословення лаврського керівництва. Вони пам'ятали лаврських благодійників! Копія портрета Б. Хмельницького, написаного І. Юріним, дозволяє чітко визначити, що основою для художника слугувала репродукція широко відомої гравюри В. Гондіуса.

У березні 1835 р. (а не в 1834 р.) за резолюцією митрополита Євгенія із зображень гетьманів зробили копії, щоб після розмістити в митрополичих покоях², а настінні зображення зафарбували. Доволі сміливим невиконанням указу було збереження портретів інших благодійників, а також настоятелів.

Уточнені за архівними документами обставини створення і зникнення зображень гетьманів у Великій церкві надають, у свою чергу, можливість уточнити датування згаданої вище картини з колекції НЗХ: *Невідомий художник. Копія зображення гетьманів Богдана Хмельницького та Івана Скоропадського з оновленої Іоакимом Юріним у 1811 р. галереї ктиторів Печерського монастиря у Великій церкві Києво-Печерської лаври. 1835. Полотно олія. З колекції Національного заповідника "Хортиця"*.

Після ліквідації розписів у 1893 р. і створення нового живописного оздоблення в академічній традиції прихильники національної самобутності мистецтва Степан Яремич та Євген Кузьмін заявили у статтях про цінність втрачених розписів Великої Печерської церкви. Їхня увага насамперед була прикута до галереї ктиторів. На сторінках періодичних видань розгорнулася гостра полеміка, хоча поціновувачі і критики цього живопису помилково вважали галерею ктиторів живописом Захарії (Голубовського).

Іоаким Юрін створював не історичний груповий портрет, а художній образ влади – земної опори православної церкви. Він підпорядкував зображення тематичній концепції – зобразити правителів, завдяки яким серед історичних потрясінь і колізій було збережено православну віру.

Портретна галерея концептуальна, тому всі її персонажі єдині в головних характеристиках: вони монументальні, богатирської статури. Усі зображені на повний зріст й однакові заввишки, що підкреслює рівність перед Богом. Князі вдягнені в плащі, оздоблені хутром, здебільшого горностаєвим, вони увінчані коронами й тримають скіпетри. Іконографія образів має витоки в українському портретному мистецтві XVII – початку XVIII ст. та польському портреті межі XVI–XVII ст. Від них походить історичний костюм – довгий жупан, широкий пояс на талії, чоботи, плащ-делія, лицарські обладунки, а також своєрідне трактування шляхетності в кремезності чоловічої статури, зазвичай виявленої в повороті торса в три чверті, статичності пози, серйозності обличчя. Це – образи правителів, що перебувають із народом своїм, тому в їхніх поглядах немає суворості і пихатості, фігури князів огрядні. У зображеннях присутнє суміщення різних ракурсів для досягнення виразності.

Художник міг використовувати як замальовки первинних композицій, так і гравюри царських портретів. Від парсунного портрета І. Юрін зберіг умовне (фронтальне і статичне) трактування фігури та більш реалістичне лицеве письмо – голови показані в легких поворотах, форма облич та кисті рук модельовані м'якою світлотінню. Маючи за взірць гравійовані портрети, він не копіював їх, а надавав образам власне трактування, збагачував новими деталями, використовував особливості техніки олійного живопису, зокрема, у передачі фактури тканин і коштовностей. Навпроти галереї ктиторів містилася галерея ігуменів і архимандритів Печерського монастиря, яку в 1811 р. І. Юрін поновив, тобто виконав комплекс робіт реставраційного характеру.

Фотографії з музейних колекцій надають змогу усвідомити, що портретна галерея Великої церкви була диптихом, побудованим за єдиним композиційним принципом. Поєднував зображення ктиторів і настоятелів репрезентативний характер композицій. Духовні особи, як і можновладці, були представлені на повний зріст, у легких розворотах, замість скіпетрів тримали посохи, були вдягнені в мантиї та клобуки. Специфіка зображення настоятелів зумовила стриману колористичну гаму. Основний акцент був зроблений на

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1824, арк. 6.

² Там само, арк. 9–9зв.

виразних поглядах, жестах рук, що виявляли багатство внутрішнього життя ченців, розкривали тему співбесіди святих отців, ідею їхньої духовної єдності.

Іконографія галереї настоятелів пов'язана з мистецькими традиціями лаврських стародруків, з гравюрою майстра Іллі в Києво-Печерському патерику (1661). Зображення собору преподобних отців Печерських – однакових на зріст, у чернечому одязі, з посохами, наче духовне військо, – використане в композиції Великої Успенської церкви. А принцип диптиху, в якому преподобні представлені двома групами на чолі з преподобними Антонієм і Феодосієм, став композиційною основою для всієї портретної галереї. У декорації собору це був наочно явлений союз влади духовної та світської, скріплений благодаттю Києво-Печерської лаври.

Іоаким Юрін органічно поєднав поновлену галерею настоятелів і заново написану галерею ктиторів у цілісний художній твір, який навіть фахівці помилково датували одним часом і вважали роботою одного художника. Він виконав умову контракту, досяг узгодженості первинного та оновленого живопису. Комплекс проведених І. Юріним робіт став важливим етапом в історії живопису Успенського собору, а з'ясовані факти доповнили й уточнили один із періодів цієї історії.

ERC- грант TYPARABIC

Аліна Кондратюк

Кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник
Інститут досліджень Південно-Східної Європи Румунської академії (Бухарест)
Докторант

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтва

ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ У ДОСЛІДЖЕННІ ЦЕРКОВНИХ ЕМБЛЕМАТИЧНИХ І ГЕРАЛЬДИЧНИХ КОМПОЗИЦІЙ В УКРАЇНСЬКИХ ВИДАННЯХ РАННЬОМОДЕРНОЇ ДОБИ

Це дослідження здійснено в межах проєкту, який фінансується Європейською дослідницькою радою за програмою Європейського Союзу з досліджень та інновацій “Horizon 2020” (грантова угода № 883219-AdG-2019 – проєкт TYPARABIC). 2020 р. Інститут досліджень Південно-Східної Європи Румунської академії (м. Бухарест) отримав грант для виконання проєкту під назвою “Початок друкарства арабською для арабів-християн. Культурний трансфер між Східною Європою та Османським Близьким Сходом у XVIII ст.” (“Early Arabic printing for the Arab Christians. Cultural transfers between Eastern Europe and the Ottoman Near East in the 18th century”) (скорочена назва – TYPARABIC)¹.

Вивчаючи в його рамках емблематичні й геральдичні композиції в друкованих виданнях ранньомодерної доби, члени дослідницької групи зіткнулися з низкою питань. Серед найактуальніших постала проблема термінології. В окремих випадках не було змоги з певністю визначити чим є зображення, вміщене поряд із друкованим текстом: гербом, емблемою або ж воно просто може бути означене терміном “композиція”².

¹ Кондратюк А., Петрова Ю. Міжнародний академічний проєкт Turparabic як інструмент промоції арабо-християнської культурної спадщини. *Пам'ятники писемності та культури. Вивчення, збереження, популяризація*. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, Одеса, 11–12 грудня 2024 р. / Одес. націон. наук. б-ка; упор. Г. М. Шпак. Одеса, 2025. С. 93–96.

² Kondratiuk A. A graphic enigma: on the issue of attribution of the so-called emblem of patriarch Sylvester from a unique edition of the Arabic Akathist of 1747”/ Графічна загадка: до питання атрибуції так званої емблеми патріарха Сильвестра з унікального видання Арабського Акафісту 1747 року. *Пам'ятники писемності та культури. Вивчення, збереження, популяризація*. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, Одеса, 11–12 грудня 2024 р. / Одес. націон. наук. б-ка; упор. Г. М. Шпак. Одеса, 2025. С. 49–57 [Eng., Ukr.].

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВМГ	– Всеукраїнський музейний городок
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
ИОРЯС	– Известия отделения русского языка и словесности Академии наук
ІМФЕ	– Інститут мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-М	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Метал”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негативи”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-СК	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Скульптура”
КПЛ-Т	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗКПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НЗХ	– Національний заповідник “Хортиця”
СНМІУ	– Скарбниця Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцять друга Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 травня 2024 р.)

<i>Варивода А.</i>	Гаптовані єпитрахилі флорівського гаптарського осередку 1740–1770-х рр.: особливості композиційних схем	7
<i>Гадинко О.</i>	Державно-правове становище церкви в радянський період (місто Сторожинець у 1940–1991 рр.)	15
<i>Жиленко І.</i>	До питання канонізації святих княжої доби: нові дані	18
<i>Зиза М.</i>	Сакральні печерні комплекси на Луганщині модерних часів	24
<i>Качан Р., Литвиненко Я.</i>	Відомі – невідомі графіті Дальніх печер	26
<i>Кузьмук О.</i>	Зображення сакральних споруд Радомишльського повіту Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	29
<i>Ластовська О.</i>	Київські митрополити Серапіон Александровський та Євгеній Болховітінов у 1822–1824 рр. (за матеріалами щоденників митрополита Серапіона)	40
<i>Ластовський В.</i>	Джерела до біографії архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського	43
<i>Литвин Н.</i>	Плодово-ягідні настоянки: до історії виготовлення та вжитку в Києво-Печерській обителі (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.)	45
<i>Лопушинський А.</i>	Чумацькі ікони на камбалі – постановка питання	48
<i>Нікітенко М.</i>	Коли народився і у якому віці помер преподобний Феодосій Печерський? Герменевтичне дослідження його “Житія”	52
<i>Пільтяй Н.</i>	До історії Покровської церкви Батурина	58
<i>Путова Г.</i>	Асиміляція до останнього. Римо-католицьке духовенство центральної України vs державна влада Російської імперії на початку XX ст. За документами ЦДІАК України	63
<i>Романюк Р.</i>	Взаємодія церкви та суспільства у діяльності та поглядах Любомира Гузара	67
<i>Сергій О., Березова С.</i>	Загадка потиру Долива колекції Заповідника та його двійник	70
<i>Стромилюк Л.</i>	Щодо заходів захисту Софійського собору від пошкоджень при пожежі або бомбардуванні (документ від 15 серпня 1941 року)	75
<i>Ткаченко Т., Сорока К., Псьол І.</i>	Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці архітектури “Башта Івана Кушника”. Аналіз виконання зондажів її структурної складової з метою проведення подальших досліджень	79
<i>Хармак М., Прокопенко Н.</i>	Метрична книга як джерело реконструкції роду	88
<i>Yashna O.</i>	Jewish ritual textile items from collections of the National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”	90

**Двадцять третя Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(29–30 травня 2025 р.)**

***Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Новітнього часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Нікітенко М.</i>	Сакральні змісти “Слова” про перенесення мошей преподобного Феодосія Печерського у світлі традиції ісихазму	97
<i>Білоус Н.</i>	Образ архімандрита Єлисея Плетенецького в творах лаврських інтелектуалів першої половини XVII ст.	100
<i>Пономарьов О.</i>	Лаврентій Горка, ігумен Видубицького Свято-Михайлівського монастиря: уточнення до біографії	105
<i>Крайня О.</i>	До історії годинників Великої лаврської дзвіниці та майстрів-годинників	109
<i>Литвин Н.</i>	До обставин встановлення годинника на вежі оборонних мурів в лаврському настоятельському саду	118
<i>Ляшенко В.</i>	Історія церкви Різдва Св. Іоанна Предтечі з приділами Св. Бориса і Гліба на Подолі в м. Києві через призму архівних документів фонду 127, Київська духовна консисторія, ЦДІАК України	122
<i>Дідора Л.</i>	Книги з бібліотек репресованих священників Луцько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької Церкви	123
<i>Медвідь Ф., Чорна М.</i>	Духовно-релігійна безпека України в системі національної безпеки: історико-правовий аспект	127
<i>Борисов А.</i>	Елементи відкритої науки у діяльності Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	131

Дослідження та збереження християнських пам’яток: теорія і практика

<i>Бардік М.</i>	До питання періодизації історії живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври	135
<i>Кондратюк А.</i>	Термінологічні проблеми у дослідженні церковних емблематичних і геральдичних композицій в українських виданнях ранньомодерної доби	141
<i>Литвиненко Я., Качан Р.</i>	Геральдичні знаки на поховальних плитах з некрополя Успенського собору	148
<i>Лопухіна О.</i>	Художники Феодосій Козачинський (1862–1922) та Іван Їжакевич (1864–1962). Спільний початок шляху	152
<i>Пітатєлева О.</i>	Храмові роботи І. С. Їжакевича у 1910-ті роки: Катеринодар	158
<i>Шульц І.</i>	Холмська збірка у зібранні Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”. Підсумки ідентифікації пам’яток	166

Археологічні та пам’яtkознавчі дослідження

<i>Василець Ю., Зажигалов О.</i>	Монетні знахідки з Келій соборних старців (корпус № 4) Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	178
--------------------------------------	--	-----

<i>Зоценко І., Івакін В.</i>	“Знахідки Трипільської культури” на Київському Подолі (результати археологічних робіт в в будинку де мешкав В. В. Хвойка)	181
<i>Ільчишина К.</i>	Сучасні методи та технології оцифрування археологічних колекцій виявлених під час досліджень у Києві	183
<i>Пристапа А.</i>	Попередні результати досліджень київського Подолу на ділянці за адресою Набережно-Хрещатицька, 21 у 2024 році	186
<i>Ізотов А.</i>	Каплиця з усипальною роду Маньковських гербу Заремба: архітектурний аналіз та атрибуція пам’ятки в контексті її збереження	188
<i>Черевко І., Щербіна С., Кріль Т., Фещенко А., Ярошенко К.</i>	Оцінка рівня небезпеки воєнних сейсмічних подій на території Києво-Печерської лаври: результати первинного інструментального моніторингу	197

Упорядник та відповідальний редактор
Костянтин Крайній

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська
лавра” Протокол № 6 від 27.05.2025 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2025. 204 с.

До збірника увійшли статті, підготовлені на основі доповідей, виголошених під час Двадцять другої та Двадцять третьої Міжнародних наукових конференцій “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. Вони присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; вивченню та збереженню християнських пам’яток, археологічним та пам’яткознавчим дослідженням. Статті цьогорічної конференції розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2025

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії
Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск
Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий
Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 23,72

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.
м. Київ, вул. Бориспільська, 9
Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2024 - 2025

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2025